

ВСПУ 2024

XIV Всероссийское совещание
по проблемам управления

Россия, Москва,
ИГУ РАН

17-20

ИЮНЯ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕПРИНТ

УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Е.В. Красильникова

Центральный экономико-математический институт РАН
Россия, 117418, Москва, Нахимовский пр-т, 47
Krasilnikova_Lena@list.ru

А.А. Никонова

Центральный экономико-математический институт РАН
Россия, 117418, Москва, Нахимовский пр-т, 47
prettyal@cemi.rssi.ru

Ключевые слова: система, связи, ресурсы, управление, системные синтез.

Аннотация: Проблемы изучения и создания экономики замкнутого цикла рассматриваются с позиций системной экономической парадигмы. Представление экономики с разных сторон – как экономической теории, экономической политики, управления и практики – позволяет провести различие между условиями и факторами замыкания цикла, найти наиболее подходящие из них, повысить обоснованность способов управления в конкретном пространственно-временном контексте. На основе представления национальной системы в составе 4-х элементов – экономики, бизнеса, государства, социума – выявлены препятствия для замкнутого кругооборота ресурсов. Приведены наиболее значимые препятствия применительно к России: разобщенность субъектов, незаинтересованность, нехватка нужных технологий, институциональные барьеры. Показаны позитивные практики в РФ. Сделан вывод о междисциплинарном направлении системного синтеза и поиска правильных управленческих воздействий.

1. Введение

Понятие экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ), или циркулярной экономики, обозначает экономику, в которой осуществляется кругооборот материальных, в т.ч. природных, ресурсов, распределяемых, используемых, потребляемых в процессах производства, обмена, потребления продуктов и услуг [1, 2]. Это экономика, где потребляемые ресурсы и т.н. «отходы» сведены к минимуму и/или перерабатываются и служат производственным и потребительским целям в ином качестве (рис. 1).

Рис. 1. Модель экономики замкнутого цикла.

В ЭЗЦ усиливается взаимная зависимость между агентами, видами деятельности, хозяйствующими единицами, отдельными субъектами в процессе передачи друг другу ресурсов и промежуточных продуктов. Условия и факторы – то, что способствует ЭЗЦ

и переходу к ней, они могут различаться в разных юрисдикциях, несмотря на транснациональный характер модели ЭЗЦ, в целом. Цель – обосновать с системных позиций условия и факторы создания и роста ЭЗЦ, способы установления устойчивых связей между поставщиками, потребителями, инвесторами, госструктурами.

Результаты исследования приведены ниже в приложении к РФ.

2. Методология: базовые условия ЭКЦ

Различие между условиями и факторами определяет спектр вопросов для изучения ЭЗЦ и требований к ее созданию и развитию. Фактор – воздействие, меняющее систему или отдельные ее элементы примерно по степени воздействия. Условие влияет не пропорционально, «проявляется дискретно: либо условие есть, и тогда есть результат, либо условия нет – и тогда результат отсутствует» [3, с. 42]

Из дефиниции ЭЗЦ и способов ее функционирования вытекает базовое условие создания и развития ЭЗЦ – системность экономики, понимаемая в двух смыслах [4]:

1) Гармония взаимодействий между ключевыми секторами национальной системы и между соответствующими акторами, обменивающимися ресурсами, способностями.

2) Прямая и обратная связь и зависимость ипостасей экономики: экономической теории, экономического планирования, управления, хозяйственной практики.

Согласно системному пониманию экономики и взаимодействий между ключевыми компонентами общественной системы и системной сути ЭЗЦ, в ней растет роль управления, в частности, *планирования индикативного типа* [5] в качестве условия, которое может способствовать улучшению предсказуемости экономической ситуации, в т.ч. на рынке, и содействовать устройству цепочек создания стоимости. В противном случае трудно избежать рисков разрыва производственного цикла в обороте ресурсов. К примеру, масса отходов – в добывающем секторе, занимающем весомую часть ВВП.

Нужно достичь *мотивации и согласия* между акторами – следовать модели ЭЗЦ. Идеи ЭЗЦ, глобальные цели устойчивого развития (ЦУР) и концепция ESG это звенья одной цепи и одной цели – планетарной, региональной, национальной и корпоративной устойчивости, рассматриваемой в целостности. ЭЗЦ – средство реализации ЦУР и ESG.

Вопрос в том, насколько эти идеи соответствуют интересам разных игроков. Следовательно, это также вопрос *сознания и осознания* необходимости перемен, *ценностей*, морали [6], личности субъекта, принимающего решения. В центре проблем ЭЗЦ находится человек. В этой сфере требуются *междисциплинарные исследования*.

В любом случае ЭКЦ предполагает модификацию критериев экономической деятельности экономических агентов на основе системного *синтеза* известных теорий:

- стремление к прибыли (неоклассическая теория);
- снижение транзакционных издержек (институциональная теория);
- забота о будущих поколениях, зависимость от времени, распределение выгод между настоящим и будущим (эволюционная теория);
- различие предпочтений экономических субъектов (агентские теории).

Постановка задачи изучения и создания ЭЗЦ и поиск решения приводят к выводу об обоснованном применении положений системной экономической теории и системной экономической парадигмы [3] для планирования ЭЗЦ, выбора управляющих механизмов, инструментов регулирования, моделей бизнеса и практической деятельности. Парадигмальное представление кругооборота взаимодействий между секторами, элементами общественной системы отвечает требованию нелинейности модели ЭЗЦ, в отличие от линейной модели. Это есть *фундаментальные условия* ЭЗЦ.

3. Результаты: условия и факторы ЭЗЦ

Факторы ЭЗЦ включают стимулирующие экономические инструменты, стандарты и сертификацию, регламенты, систему госзакупок. Законодательные нормы РФ:

- Перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 г. Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2021 № 2816-р, п. 19. [7]. – Включает отдельные императивы по созданию ЭКЗ. Возложено на Минприроды РФ, но его ли эта задача и только его?
- О национальных целях развития РФ на период до 2030 г. Указ Президента РФ № 474 от 21.07.2020, п. 2-в: «создание устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100% и снижение объемов отходов, направляемых на полигоны в два раза» [8]. – Заметим, в РФ образуется примерно 8 млрд. т отходов производства и 60 млн. т твердых коммунальных отходов (ТКО) в год; в 2020 г. отсортировано 38,7% ТКО, переработано лишь 3,6%.
- О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты ...» № 458-ФЗ от 29.12.2014 (посл. ред. от 21.12.2021) [9]. Ст. 3 дополнена задачами госполитики по направлениям ЭЗЦ. Ст. 5 изменена: установление нормативов образования отходов и утилизации, требований к обращению с ТКО; учет сбора и утилизации; утверждение основ ценообразования и правил регулирования тарифов в обращении с ТКО; введение экологического сбора.
- Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2021 № 699-р: льготы на инвестиционные кредиты производителям биополимеров и биоразлагаемого пластика [10]. – Что будет с этим в 2024 г., с учетом того, что ставка рефинансирования резко выросла?
- Регулирование госзакупок с дополнительными экологическими требованиями – действует ограниченно и только в Москве.
- Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» (принят в 2022 г.): 4 программы, 6 направлений; 30,8 млрд. руб. до 2030 г.: в т.ч. 1/3 – из федерального бюджета, 2/3 – из внебюджетных источников [11, 12].

Акцент сделан на регулировании ТБО. Кроме того, в законодательстве РФ зафиксирована основная цель для АО – прибыль. В связи с этим научный и практический интерес вызывает вопрос, насколько следование положениям ЭЗЦ может изменить капитализацию компаний. Для ответа на этот вопрос не достаёт статистики.

Вместе с этим бизнес порой лавирует в форме “*green-washing*” («показной» ЭЗЦ).

Эмпирический анализ зарубежных фирм указывает на рост количества фирм, вовлеченных в ЭЗЦ. РФ отстает от ведущих стран по масштабу ЭЗЦ: в Федеральном проекте планируется к 2024 г. и 2030 г. использовать, соответственно, 20% и 40% вторичных ресурсов в строительстве, 25% и 50% – в сельском хозяйстве, 15% и 34% – в промышленности. Тогда как сегодня в Германии вовлекается во вторичный оборот 68% отходов, в Швеции – 49%. «Извлечение золота, серебра, палладия, платины из электроники в 13 раз эффективнее, чем получение этих же видов редкоземельных металлов из руды» [13,14]. В среднем в мире в повторный цикл вовлечено 8% ресурсов с вариацией по секторам (табл.); свыше 60% мирового алюминия – рециркулярные.

Таблица. Рыночная доля циклических бизнес-моделей по секторам [15].

Сектор	Бизнес-модель	Доля рынка, %
Автомобилестроение	Модель сервисного обслуживания (химикаты)	50-80
Автомобилестроение	Продление сроков службы: восстановление	1
Музыка	Модель сервисного обслуживания (цифровой контент)	50
Целлюлоза и бумага	Переработка	38
Книги	Модель сервисного обслуживания (цифровой контент)	25-35
Сталь	Переработка	25

Аэрокосмический сектор	Модель сервисного обслуживания (химикаты)	5-15
Аэрокосмический сектор	Продление сроков службы: восстановление	2-12
Пластик	Переработка	13
Смартфоны	Продление сроков службы: ремонт	4-8
Машиностроение	Продление сроков службы: восстановление	3-4
Временная аренда жилья	Совместное использование	1-6
Бытовая электроника	Продление сроков службы: восстановление	0-1
Редкоземельные металлы	Переработка	<1
Транспорт	Модель сервисного обслуживания (каршеринг)	<1

В РФ наблюдался быстрый рост рынка зеленых облигаций как фактора ЭЦ и быстрый рост компаний, осваивающих модели ЭЦ: «Сибур», «Сегежа», IKEA и др. Правда, среди них было много институциональных собственников, иностранных акционеров, маркетинговых компаний. Деревообрабатывающим предприятиям проще других переходить к ЭЦ. В IKEA 72% отходов магазина идет на переработку; к 2030 г. планируется использовать все сырье из возобновляемых или переработанных материалов. Труднее всего – с пластиком из-за токсичности, сложности переработки, нехватки стандартов безопасности. Первичный пластик более выгоден, чем вторичный. В «Сибуре» применяют технологии, снижающие выбросы и позволяющие использовать отходы повторно в собственном производстве или превращать пластик в материалы тары и упаковки под брендом *Vivilen* или одежды под брендом *WOS* [16].

Одно из *решающих условий* – *доступ к нужным технологиям*. В РФ критически не хватает технологий переработки, в т.ч. мусора, пластика. Кроме того, трудно (непреодолимо для малого бизнеса) *интегрироваться в цепочки* создания стоимости.

Два из трех *ведущих факторов* ЭЦ – товарные рынки, рыночный капитал, способы регулирования – серьезно ограничены санкциями против РФ. Остается мощный фактор – *инструменты управления*; они действуют недостаточно активно. Нет национальной системы регулирования ЭЦ, создающей стимулы. Однако роль такой системы растет в создании благоприятной среды, платформ для взаимодействий, четких нормативов, обоснованных стандартов, в т.ч. безопасности, заинтересовывающих игроков на протяжении всего цикла. Здесь много проблем, включая справедливое распределение эффектов между поставщиками и потребителями. Так, затраты (в т.ч. электроэнергии) на получение вторичного алюминия в 7-8 раз ниже, чем первичного, однако на рынке он стоит дороже первичного, поэтому использовать его менее выгодно. В среднем, вторичное сырье на треть дороже, чем исходное. Т.е. *фактор цены* имеет большое значение, какие бы благородные цели ни преследовались.

Вместе с этим в РФ нет соответствующей *ценностной среды*. Ответ на вопрос «для кого и для чего строится ЭЦ» выступает как сильный фактор поведения всех игроков. Много зависит от позиции бизнеса и организации партнерства сторон. К примеру, недостаточно использовать пригодную для переработки тару с эко-маркировкой – нужно предоставить потребителю возможность сдать ее комфортно в специальном месте сбора, отведенном в согласии с местным сообществом и местной властью, а у людей должно возникнуть *желание* сортировать и сдавать. Расстановка таких контейнеров служит условием ЭЦ, качество организации и степень доступности сбора – фактором. Требуется взаимодействие государства, населения, бизнеса.

Основные угрозы в создании ЭЦ: а) системные (политико-экономическая модель отношений в обществе); б) институциональные; в) технологические; г) организационные; д) ценностные и социально-психологические; е) финансовые; ж) методические (сопоставление краткосрочных и долгосрочных эффектов; трудности совмещения внешних и внутренних требований – в отсутствие методической базы).

5. Заключение и рекомендации к системным решениям

ЭЗЦ – результат планомерной работы, трансформации как экономики, так и сознания индивидов. Формирование подходящих условий, факторов, моделей бизнеса составляет совокупность разных по сути проблем, затрагивающих отношения, мотивации, технологии, организацию, управление, ценности, мораль, этику, психологию личности. Разрешить их можно при условии системного понимания экономики как объекта исследования и управления. Из определения понятия «условие» следует обязательность его наличия для создания ЭЗЦ; из определения понятия «фактор» – выбор наилучших способов управленческих воздействий и организационно-экономических механизмов. Системная парадигма служит теоретической основой планирования и управления, чтобы достичь того и другого: систематизировать меры и стимулы, скоординировать действия агентов.

Экономическая и геополитическая ситуация изменилась настолько сильно, что сегодня компании заняты выживанием, выбор целей сместился в пользу текущего момента. Связи с поставщиками разрушились. В этой ситуации растет актуальность индикативного планирования. Придется сосредоточиться на время на краткосрочных действиях, не теряя в фокусе долгосрочные цели ЭЗЦ. Для этого локальные приоритеты следует привязать к региональным и национальным проектам при помощи инструментов регулирования. В связи с этим институциональные и управленческие решения нуждаются в систематизации и усовершенствовании. Нужен аудит отечественных разработок технологий переработки ресурсов и отходов, поиск и распространение наилучших практик, обмен опытом, объективная системная оценка потенциала и перспектив.

Требуется междисциплинарный подход к принятию управленческих решений.

Список литературы

1. Бобылев С. Н., Соловьева С. В. Циркулярная экономика и ее индикаторы для России // Мир новой экономики. 2020. Т. 14, № 2. С. 63-72.
2. Roy M. Circular economy: a new sustainable management paradigm / Sustainable Development Strategies. Ch. 7. Elsevier Inc., 2021. P. 189-214.
3. Клейнер Г.Б. Системная реконструкция российского социально-экономического пространства // Экономическое возрождение России. 2020. № 2 (64). С. 59-69.
4. Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Экономика знаний. М.: Экономика, 2007. 204 с.
5. Полтерович В.М., Панчук Д.А. Диверсификация российской экономики за счет углубления переработки углеводородов: проблема индикативного планирования // Энергетическая политика. 2019. № 1. С. 54-63.
6. Сазанова С.Л., Жак Л. Ценностное управление в экономике 5.0 // Вестник университета. 2021. № 8. С. 20-24.
7. <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402792803/> (дата обращения 17.12.2023).
8. <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/> (дата обращения 17.12.2023).
9. <https://base.garant.ru/70831116/> (дата обращения 17.12.2023).
10. <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400387487/> (дата обращения 17.12.2023).
11. <http://government.ru/news/44337/> (дата обращения 17.12.2023).
12. https://news.solidwaste.ru/wp-content/uploads/2022/07/EZTs_pasport.pdf (дата обращения 17.12.2023).
13. <http://government.ru/news/44337/> (дата обращения 17.12.2023).
14. https://tass.ru/ekonomika/14436077?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru (дата обращения 17.12.2023).
15. <https://www.economy.gov.ru/material/file/0ee76e163793a5dfd4f68023e1db3621/271221.pdf> (дата обращения 15.11.2023).
16. https://www.sibur.ru/ru/sustainability/circular_economy/ (дата обращения 24.11.2023).